

OSTEONECROSE E A REABILITAÇÃO POR IMPLANTES DENTÁRIOS EM PACIENTES USUÁRIOS DE BIFOSFONATO: REVISÃO DE LITERATURA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 09/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12702024

Melyssa Leite Agnelo Pires¹

Allison da Silva Nascimento²

Evellin Beatriz da Silva Souza³

Adrienne Custódio Paes⁴

Letycia Vitória Domingues de Arruda⁵

Taciane Cavalcanti Silva da Costa⁶

Idaiana Priscila dos Santos Silva⁷

Fernanda Belo da Fonseca Josino⁸

Camilly Maria Leopoldino Coutinho⁹

Rosalina Nicolete de Freitas Neta¹⁰

RESUMO

Introdução: Os bifosfonatos (BFs) são medicamentos cuja repercussão no complexo maxilo-mandibular é deveras significativa, podendo induzir a osteonecrose maxilo-mandibular e comprometer a cicatrização óssea, dado que são medicamentos que, por possuírem mecanismos inibidores

de osteoclastos, atuam como indutores no processo de ONMB. Com efeito, é sabido que osteoblastos e osteócitos vivem por um período de 150 dias e que, ademais, quando sofrem apoptose a sua matriz mineral é reabsorvida pelos osteoclastos que, ao liberarem citocinas, induzem a produção de novos osteoblastos. Todavia, por reduzirem a perda de densidade óssea inibindo a ação dos osteoclastos – tornando os ósteons acelulares e necróticos – o uso dos BFs acaba por gerar falha no processo de cicatrização osteogênica, impactando de maneira direta a prática segura da reabilitação por implantes dentários em pacientes usuários de BFs. **Metodologia:** Revisão bibliográfica e utilizando-se da base de dados “LILAC” e “PubMed”, **Resultados:** Observou-se que os meios de administração do bifosfonato, seja por via enteral ou parenteral, possuem repercussões distintas. Ademais, evidenciou-se que, não obstante haja interesse por um protocolo de avaliação pré-cirúrgica de risco em pacientes usuários de BFs, houve impasse na conclusão das pesquisas analisadas para este trabalho no que tange um consenso acerca do teste Telopectídeo Carboxiterminal do Colágeno (CTX), uma vez que este se mostrou recomendável apenas nos resultados das pesquisas de revisão bibliográfica, enquanto que em uma pesquisa clínica realizada com 163 usuários de BFs o teste CTX não se mostrou eficaz na avaliação do risco de osteonecrose. **Conclusão:** A ausência de evidências científicas no que diz respeito à validade de testes de riscos pré-cirúrgicos refletem-se na falta de um protocolo com eficácia, revelando, por conseguinte, a necessidade de mais estudos e pesquisas à compreensão da ONMB.

Palavras-chave: Bifosfonato. Osteonecrose. Implantodontia.

ABSTRACT

Introduction: Bisphosphonates (BFs) are medications whose impact on the maxillomandibular complex is quite significant, and can induce maxillomandibular osteonecrosis and compromise bone healing, given that they are medications that, due to their osteoclast inhibitory mechanisms, act as inducers in the ONMB process. In fact, it is known

that osteoblasts and osteocytes live for a period of 150 days and that, in addition, when they undergo apoptosis, their mineral matrix is reabsorbed by osteoclasts which, by releasing cytokines, induce the production of new osteoblasts. However, because they reduce the loss of bone density by inhibiting the action of osteoclasts – making osteons acellular and necrotic – the use of BFs ends up generating failure in the osteogenic healing process, directly impacting the safe practice of implant rehabilitation in patients BF users. **Methodology:** Bibliographical review and using the “LILAC” and “PubMed” databases. **Results:** It was observed that the means of administering the bisphosphonate, whether enterally or parenterally, have different repercussions. Furthermore, it was evident that, despite there being interest in a pre-surgical risk assessment protocol in patients using BFs, there was an impasse in completing the research for this work regarding the Collagen Carboxy Terminal Telopeptide test (CTX), since this was shown to be competent only in the results of literature review research, while a clinical research with 163 users of BFs, the CTX test did not prove to be effective in evaluating the risk of osteonecrosis. **Conclusion:** The lack of scientific evidence regarding the validity of pre-surgical risk tests is reflected in the lack of an effective protocol, therefore revealing the need for more studies and research to understand ONMB.

Keywords: Bisphosphonates. Osteonecrosis. Implant dentistry.

INTRODUÇÃO

A osteonecrose no complexo maxilo-mandibular (ONMB) pode ser desencadeada por fatores como trauma local, infecções, má higiene bucal e cirurgias invasivas (Paiva, 2024). Todavia, o uso de bifosfonatos (BFs) pode ser um fator de risco para o desenvolvimento dessa complicação, razão pela qual os profissionais da odontologia devem estar atentos ao histórico de uso desses medicamentos por parte dos pacientes, tendo em vista adotar medidas preventivas durante procedimentos odontológicos

para evitar complicações relacionadas ao uso de BFs e garantir a segurança e eficácia dos tratamentos oferecidos aos pacientes.

Os bisfosfonatos são medicamentos cuja repercussão no complexo maxilo-mandibular é deveras significativa, podendo induzir a osteonecrose maxilo-mandibular e comprometer a cicatrização óssea, dado que são medicamentos que, por possuírem mecanismos inibidores de osteoclastos, atuam como indutores no processo de ONMB (Ruggiero, 2024).

Com efeito, é sabido que osteoblastos e osteócitos vivem por um período de 150 dias e que, ademais, quando sofrem apoptose a sua matriz mineral é reabsorvida pelos osteoclastos que, ao liberarem citocinas, induzem a produção de novos osteoblastos (Naya, 2024).

Todavia, por reduzirem a perda de densidade óssea inibindo a ação dos osteoclastos – tornando os ósteons acelulares e necróticos – o uso dos BFs acaba por gerar falha no processo de cicatrização osteogênica, impactando de maneira direta a prática segura da reabilitação por implantes dentários em pacientes usuários de BFs (Santos, 2024).

OBJETIVO

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a repercussão na odontologia acerca da prática reabilitadora com implantes dentários em pacientes usuários de BFs de forma segura. Além disso, tem como objetivos específicos compreender a prática reabilitadora com implantes dentários em pacientes usuários de BFs devido aos desafios e cuidados especiais necessários nesses casos; investigar quais características podem influenciar na reabilitação com implantes, como a quantidade e qualidade óssea, a higiene bucal e a possibilidade de complicações relacionadas ao uso de próteses; e entender qual a importância concernente ao profissional de odontologia estar familiarizado com as técnicas e protocolos necessários para a reabilitação em pacientes

usuários de BFs, além de debater que protocolos são esses e suas eficácias.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se, essencialmente, de uma revisão bibliográfica. Ademais, para a elaboração deste trabalho foi utilizada a base de dados LILACS e PubMed empregando-se os descritores “Bifosfonato e Osteonecrose”, “ONMB e Odontologia” e “Bifosfonato e Implantodontia”. A busca resultou em uma seleção primária de onze pesquisas sobre a temática, das quais quatro foram criteriosamente escolhidas por adesão ao tema. Por fim, como critério de inclusão estabeleceu-se um período máximo de 10 anos da data de publicação. Os idiomas trabalhados foram português e inglês.

RESULTADOS

Observou-se que os meios de administração do bifosfonato, seja por via enteral ou parenteral (Damasceno, 2024), possuem repercussões distintas e podem influenciar significativamente aspectos que que concernem ao (1) período de tempo de uso de bifosfonato para que haja exposição óssea; (2) tamanho da exposição do osso; (3) variações de efeitos e sintomas; e (4) tempo necessário para a melhora dos sintomas e da redução da exposição óssea (cicatrização) após a suspensão da droga. Além disso, evidenciou-se que, não obstante haja interesse por um protocolo de avaliação pré-cirúrgica de risco em pacientes usuários de BFs, houve impasse na conclusão das pesquisas analisadas para este trabalho no que tange um consenso acerca do teste Telopectídeo Carboxiterminal do Colágeno (CTX), uma vez que este se mostrou recomendável apenas nos resultados das pesquisas de revisão bibliográfica que apontam, em pacientes usuários de BFs há mais de 03 anos, que níveis acima de 150 pg/mL são favoráveis à realização de reabilitação por implante com o mínimo risco e sem a necessidade de suspensão de medicação, enquanto que, em contrapartida, em uma pesquisa clínica realizada com 163

usuários de BFs o teste CTX não se mostrou eficaz na avaliação do risco de osteonecrose (Lee, 2024).

CONCLUSÃO

Os estudos voltados às mitigações da imprevisibilidade presente na prática segura de reabilitação por implantes dentários em pacientes usuários de BFs são vastos, todavia a ausência de evidências científicas no que diz respeito a validade de testes de riscos pré-cirúrgicos refletem-se na falta de um protocolo com eficácia, revelando, por conseguinte, a necessidade de mais estudos e pesquisas à compreensão da ONMB, dado que é imperiosa a padronização de protocolos de avaliação de risco em pacientes usuários de BFs, visto que sua contribuição para a previsibilidade e segurança do tratamento da reabilitação por implantes dentários potencializará e contribuirá significativamente tanto para a odontologia, quando para a área da saúde em geral.

Ademais, a colaboração entre profissionais da odontologia e da medicina, compreendendo a fundamental relação de multidisciplinaridade para a melhor conduta terapêutica do paciente é fundamental, sobretudo quando tem-se em vista o desenvolvimento de um tratamento seguro e eficaz.

Assim, é imprescindível que mais pesquisas sejam realizadas no sentido de desenvolver protocolos de avaliação mais precisos e confiáveis, que atuem minimizando os riscos e aumentando a previsibilidade dos resultados da reabilitação por implantes dentários em pacientes usuários de BFs.

REFERÊNCIAS

DAMASCENO, Clara. *et al.* **Osteonecrosis of the jaws associated with the use of bisphosphonates: a literature review.** International journal of science dentistry, UFF, 2023. Disponível em: [Vista _do OSTEONECROSE](#)

[DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE BIFOSFONATOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA \(uff.br\)](#). Acesso em: 29 fevereiro 2024.

LEE, Cameron. *et al.* **CTX Biochemical Marker of Bone Metabolism. Is It a Reliable Predictor of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws After Surgery? Part II: A Prospective Clinical Study.** Implant Dentistry, 2010. Disponível em: [CTX Biochemical Marker of Bone Metabolism. Is It a Reliable... : Implant Dentistry \(lww.com\)](#). Acesso em: 15 fevereiro 2024

NAYA, E. F. Osteonecrosedos maxilares causada por bisfosfonatos. 2016. 44p. Monografia (Especialização em Implantodontia) – Faculdade de Tecnologia de Sete Lagoas, Unidade Belém, São Paulo. Disponível em: [c5072ceba7f00835c3a722cc56d78d51.pdf \(ciodonto.edu.br\)](#). Acesso em: 02 fevereiro 2024.

PAIVA, Amanda. *et al.* **Aspectos clínicos e terapêuticos da osteonecrose da mandíbula: implicações para a prática odontológica.** Revista Foco, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/download/5255/4015/12784>. Acesso em: 04 fevereiro 2024.

RUGGIERO, Salvatore L. *et al.* **Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw.** American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Rosemont. 2014. Disponível em: http://www.aaoms.org/docs/govt_affairs/advocacy_white_papers/mronj_position_paper.pdf > Acesso em: 20 janeiro 2024

SANTOS, Luciano. *et al.* **Influência do uso de bisfosfonatos em pacientes submetidos a implantes dentários: revisão de literatura.** Revista Bahiana de Odontologia, Salvador, 2016. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/odontologia/article/view/706/578> > Acesso em: 03 março 2024.

- ¹Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ²Especialista em Hematologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ³Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ⁴Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ⁵Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ⁶Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ⁷Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Recife
- ⁸Graduada em Odontologia
Universidade Federal do Maranhão – São Luiz
- ⁹Graduanda em Odontologia
Centro Universitário Maurício de Nassau – Cacoal
- ¹⁰Graduada em Odontologia Uninovafapi – Teresina

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em
revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil